

ВОЕННЫЙ НАРРАТИВ: ПОВЕСТВОВАНИЕ О СОБЫТИИ И ЕГО ФАБУЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К.СИМОНОВА И Б.МОМЫШУЛЫ

Ахметова Рамилям Марсалиновна

E-mail: ramilya.akh@mail.ru

Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова

магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12647938>

Сегодня, в эпоху множества региональных конфликтов, когда есть попытки переписывания исторических событий, важны публицистические материалы, отображающие реальную действительность, где проходит становление солдата и офицера в мирное время и в боевых условиях.

Как отмечает Александрова И. Б. «Медианарратив о войне, как и другие нарратологические структуры, исследуется в контексте философии, нарратологии, лингвистики» По мнению ученого, «современный медийный дискурс о войне во многом использует языковые/речевые средства манипулятивной политической речи [2].

Рассмотрим особенности создания военных очерков, в частности повествование о событии и его фабула на примерах произведений Симонова К. М. и Момышулы Б. Исследование основывалось на трудах ученых Алевизаки О. Р., Александровой И. Б., Кара-Мурза Е.С., Славкина В. В. [1], Александровой И. Б. [2], Г. Я. Солганика [9] и других.

Нарбут И. отмечает, что основой творчества Симонова К.М., которая определяет концепцию военной публицистики, является принцип историзма. Этого принципа придерживается и Б.Момышулы [6].

Сюжеты очерков Симонова К. М. и Момышулы Б. имеют свою драматургию, построенную на разрешении вопросов добра и зла, мира и войны, жизни и смерти. Темы жизни и смерти определяют сюжет военных очерков, разветвляясь в мотивах действий персонажей очерков.

Герасимова И. Ф. утверждает, что отличительными чертами творчества Симонова К.М. являются: документализм, повествовательность и очерковость. [3]. Эти же черты творчества присутствуют и в произведениях Момышулы Б.

Симонов К.М. редко использует в своих очерках местоимение «я», Автор точно и подробно описывает чувства персонажей, но не высказывает свои личные чувства на примерах героев, подробно описывая внутренний мир героев, основные моменты, которые формировали характер персонажей, он вдохновляет читателей на подвиг.

Момышулы Б. прежде всего был боевым офицером, военачальником, а не военным корреспондентом. Он также является непосредственным участником всех описываемых им событий, а также главным героем произведения А.Бека «Волоколамское шоссе». В произведениях Б.Момышулы раскрывается та сторона войны, которую так искал читатель на страницах газет. Он считал, что «никто не вправе уходить в область абстрактной фантазии, имея под руками нашу реальную действительность» и подчеркивал, что» изложить сюжет так, как он происходил на самом деле, является искусством, а не «упрощенчеством» [4].

Очерк – жанр документальный; это означает, что все события и все герои (включая автора-повествователя) – реальные люди, изображенные под своими именами и фамилиями; редко, когда под псевдонимами или безымянно – ради секретности, безопасности героев (в военных очерках, например). Цели повествования очерка - информационные, просветительские, назидательные; в военном очерке, особенно во время военных действий, - пропагандистские (воспитание воли к победе) и контрпропагандистские (против упаднических настроений).

В настоящее время одним из самых актуальных методов анализа журналистских жанров, в основе которых лежит документальное повествование (новостной заметки, репортажа, корреспонденции, очерка), является нарративный анализ. Поэтому объект нашей работы - военный

очерк времен Великой Отечественной войны – изучается через призму нарратологии.

Так как исторически нарратология тесно связана с литературоведением, то военные очерки Симонова К.и Момышулы Б. мы анализируем с помощью таких понятий, как сюжет и система персонажей. Кроме того, была использована схема анализа медиатекста, которая разработана Кара-Мурзой Е.С. для преподавания дисциплины «Язык СМИ как объект междисциплинарного изучения» на 1-м курсе магистратуры в Казахстанском филиале МГУ, направление «Медиалингвистика».

Проанализируем по указанным позициям очерки Симонова К.М. «Воля командира», «Русское сердце» и записки командира «За нами Москва» Момышулы Б.

Очерк «Воля командира» был опубликован в газете «Красная Звезда» №182, 5 августа 1942 года. В нем отображена встреча фронтового корреспондента с фронтовым офицером; где она происходит - обозначено в рубрике «В Донских степях» «От специального корреспондента «Красной звезды» [7].

В очерке «Воля командира» присутствует автор-рассказчик (фронтовой корреспондент Симонов К.М.), но его линия, линия авторского «Я», в этом очерке прослеживается слабо. В очерке одна сюжетная линия, которая описана линейно и раскрывается в хронологическом порядке. Автор является внешним рассказчиком, то есть не имеет роли в нарративе о становлении командира Козлова В. Поэтому в нарратологических терминах можно говорить об экзегетической функции автора в системе персонажей. Разворачивая сюжет, автор направляет восприятие читателя, поэтому считается, что читатель становится сотворцом текста. Содержание ценностей и взгляды автора и главного персонажа совпадают: они оба на одной стороне, они советские офицеры. Об этом свидетельствуют авторские формулировки: «упоенье удачного боя», «рождения веры в командира, омытой кровью и впоенной победой».

В очерке имеются следующие компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия и кульминация, развязка, эпилог. В сюжете имеется и «флешбек» - предыстория героя, описание его характера, становления его как командира эскадрона.

Повествование очерка начинается с экспозиции, которая воплощена через диалог рассказчика/ нарратора – журналиста Симонова К.М. (авторское «Я») с главным персонажем – офицером-кавалеристом, лейтенантом Козловым. В начале экспозиции описаны сценический эпизод – диалог протагониста и рассказчика, эпический эпизод – описание обстановки разговора персонажей. Далее следует описание и характеристика персонажа. Отметим, что в беседе автора с главным героем ставится проблемный вопрос как ценностный центр нарратива: «мне, хочется понять, как это создалось, как он нашел дорогу к сердцу бойца, как добился того, что стал гордостью своего эскадрона». Далее показана предыстория как аргументация. Рассуждение автора исходит из проблемного вопроса, который иллюстрировался предысторией формирования Козлова В. как офицера, и завершено выводом, который будет подкреплён новым нарративом – историей боя, который он инициировал и в котором его подразделение.

Завязка начинается с описания начала боя и размышлениях главного героя о сражении, в котором он должен принять «ответственность за жизнь своих людей и за судьбу боя». Кульминацией очерка является описание боя, причем, прослеживается психологическая и фактологическая кульминации.

В развязке читатель узнает об итогах боя и чувствах, которые испытывают и бойцы, поверившие в своего командира и победившие в бою, и главный герой, осознавший свою «командирскую решительность и волю»

В эпилоге автор показывает психологическую развязку, когда герой очерка остается наедине со своими мыслями и осознает, что принял правильное решение, взяв ответственность за бой и победу в нем. Далее следует завязка уже новой истории, сказано, что на следующее утро эскадрон под руководством Козлова В. вновь идет в бой. Последняя фраза – важная

деталь: бытовое поведение героя, которое характеризует его как личность: «и только папироски, которые он закуривал одну от другой» выдают его боевое волнение.

Очерк Симонова К.М. «Русское сердце» опубликован в газете «Красная Звезда» №117, 21 мая 1942 года под рубрикой «Письма с Крайнего Севера» [8]. В нем повествуется об известном военном летчике Хлобыстове.

Очерк можно рассматривать как пример мастерства Симонова К.М. - очеркиста с сюжетной точки зрения. В очерке имеются сложная сюжетная система, т.к. в экспозиции читатель узнает предысторию главного персонажа. В очерке прослеживаются две сюжетные линии: «вложенная» история подвига капитана Позднякова, и история главного персонажа очерка летчика Хлобыстова. Отметим, что в данном очерке отсутствует герой-рассказчик – журналист; повествование только третьеличное. Соответственно, авторское «Я» обнаруживается косвенными средствами. При этом авторская позиция – позиция журналиста – воина и патриота - выражена отчетливо и однозначно. Кульминация очерка также сочетает психологическую и фактологическую кульминации. В эпилоге читатель звучит завязка новой истории. Отметим, что только в эпилоге автор кратко описывает портрет главного героя: «непокорную копну волос без шлема, дерзкие светлые мальчишеские глаза». Завершающая фраза автора показывает кольцевое построение очерка и поясняет заголовок очерка.

В произведении Момышулы Б. «За нами Москва. Записки офицера» включено 26 военных очерков. В аннотации Момышулы Б указывает, что он описал реальные события, свидетелем и участником которых являлся, и как автор он стремился не только поделиться опытом, но и признаться в своих ошибках. В рамках научной работы мы исследовали очерк «Капитан Лысенко». В очерке содержатся компоненты сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия и кульминация, развязка, эпилог. В сюжете имеется и авторский «флешбек» - воспоминания автора, в которых читатель узнает о его размышлениях, встречах с отцом и другими персонажами. Что касается

сюжета, то в очерке «Капитан Лысенко» прослеживается переплетение трех сюжетных линий: повествование о батальоне Момышулы Б, генерале Панфилове И.М., батальоне Лысенко.

В системе очерков К. Симонова и Б. Момышулы персонажей есть герои и положительные, и отрицательные. Обычно авторы описывают два основных положительных – это главный герой/ протагонист, и герой-рассказчик, (автор: Симонов К.М. или Момышулы Б.). Что касается второстепенных положительных героев, то они обозначены собирательно: «бойцы», «кавалеристы», «солдаты», но иногда авторы называют фамилии второстепенных героев. Отрицательные персонажи только второстепенные; они представлены собирательно - как «немцы» Положительные герои ведут освободительную войну, защищают свою Родину, отрицательные - захватчики, они ведут завоевательную войну.

Таким образом, исследование военного нарратива, на примерах произведений К.Симонова и Б.Момышулы свидетельствует о том, что военные очерки - это жанровая разновидность, для которой характерны общие творческие технологии этого жанра, но имеются и отличительные особенности, связанные со спецификой воинской службы и/ или с военным временем. Результаты данной работы могут быть положены в основу разработки учебного пособия для студентов-журналистов и использованы на стилистику русского языка и язык средств массовой информации. Выводы исследования могут быть учтены при дальнейшем изучении языка СМИ в российских и в казахстанских русскоязычных средствах массовой информации.

Литература:

1. Алевизаки О. Р., Александрова И. Б., Кара-Мурза Е.С., Славкин В. В. Новостной медианарратив в соцсети «Вконтакте»: Дискурсивные особенности. <https://cyberleninka.ru/article/n/novostnoy-medianarrativ-v-sotsseti-vkontakte-diskursivnye-osobennosti> Дата обращения 01.05.2024.

2. Александрова И.Б. Медианарратив о войне//Медиалингвистка, СПб, 2018, № 1. – С. 21–33.
3. Герасимова И.Ф. Человек и время. Поэзия К. Симонова периода ВОВ в контексте литературной эпохи
URL:<https://www.dissercat.com/content/chelovek-i-vremya-poeziya-km-simonova-perioda-velikoi-otechestvennoi-voiny-v-kontekste-liter> (Дата обращения 17.04.2024)
4. Момышулы Б. Психология войны, [<https://coollib.com/b/466726-bauyirzhan-tomyishulyi-psihologiya-voynyi/read>] (дата обращения 01.05.2024)
5. Момышулы Б. За нами Москва. Записки офицера. Жазуши, 1970, 307 с.
6. Нарбут И. Поэтика публицистики К.Симонова 1941-1945 годов, 2022, 70 с.
7. Симонов К. Воля Командира, Красная Звезда [<https://0gnev.livejournal.com/370565.html>] дата обращения 01.05.2024
8. Симонов К. Русское сердце, Красная Звезда [<https://0gnev.livejournal.com/213451.html>], дата обращения 01.05.2024
9. Солганик Г.Я. Автор как стилеобразующая категория публицистического текста, Вестник Московского университета, № 3, С. 74–83.